

T3-10

Candida spp Y LESIONES BUCALES: ESTUDIO PILOTO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE BOGOTÁ, COLOMBIA

María Jimena Nieto Naizir¹, Julio César Giraldo Forero^{1,2},
Daniela Fernanda Monsalve Guzmán¹, Lina Masiset Delgado Garzón¹,
Ana María Muñoz Britto¹, Mashiel Diyeri Suárez Bolaño¹ & Daniela Uyaban Tuquerres¹

¹Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. est.maria.nieto1@unimilitar.edu.co

²Universidad INCCA de Colombia. Bogotá, Colombia.

Objetivo: describir la higiene, lesiones bucales y la presencia de *Candida* spp. **Método:** se realizó un diseño biomédico de estudio descriptivo trasversal donde se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio 87 estudiantes de la Facultad de Medicina pertenecientes a la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Después de una muestra única, el frotis se incubó durante 24 h a 37°C. Se realizó una tinción simple, observación al microscopio y se inoculó por agotamiento para aislar colonias en agar Sabouraud. Se reiteró la incubación por 24 h a 37°C y se sembró en suero fetal bovino, agar harina de maíz y CHROMagar-Candida para la producción de tubo germinal, clamidosporas, tipificación bioquímica, valoración de sensibilidad y resistencia a enjuagues bucales. Se describió las lesiones en la encía por gingivitis o gingivorragia y tratamiento odontológico. **Resultados:** el orden de identificación fue: *C. albicans* (41.1%), *C. glabrata* (35.2%), *C. tropicalis* (7.8%), *C. dubliniensis* (5.8%), *C. krusei* (5.8%), y *C. parapsilosis* (3.9%). La presencia de *Candida* spp fue mayor en el sexo femenino (62.7%). El 24.1% presentó lesiones en las encías y no presentaron tratamiento odontológico actual el 80.4%. **Discusión:** hubo variación en el porcentaje de las colonias y se consideró bajo el 19.6% de estudiantes con tratamiento odontológico, aunque no significó la ausencia de *Candida* spp. **Conclusiones:** se identificó seis colonias de *Candida* spp: *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. dubliniensis*, *C. krusei* y *C. parapsilosis* y el estado de higiene bucal al parecer fue satisfactorio ante la descripción del tratamiento odontológico actual.

Palabras clave: carbohidratos, higiene bucal, tratamiento profiláptico

Doi: 10.5281/zenodo.7977966

